

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

REAGAN CHUCKIE D. RAZO

Bachelor of Secondary Education-Social Studies

Pangasinan State University-Lingayen Campus

reaganchuckierazo@gmail.com

“APIRDI: GINTONG KAHAPON”

Unos ay dumaan
Sila'y lubos naapektuhan
Mang-aararo kung tawagin
Sila ang bumubuhay sa atin

Apirdi sa dialektong Pangasinan
Kahuluga'y hindi napakinabangan
Pagsambulat ng tubig sa langit
Walang magawa sa halip pumikit

Takot, pangamba, at pag-asa
Hangad ay mayroong maisalba
Sa panimula'y nakayuko
Kasalukuya'y palad sumasamo

Magtanim ay 'di biro
Sa mga mata'y 'di maitago
Ang bawat butil ng pawis
Bunga nito'y kanilang pagtangis

Duyan ng kabuhayan
Nagmistulang palaisdaan
Inaasam na kulay dilaw-kayumanggi
Ngayo'y putik 'di mawari

Nang pagsubok ng kalikasa'y tumila
Agarang sinagip ang binhing panimula
Ang gintong dulo ng araro
Ngayo'y binungkal ang unang yugto..

